

УДК 797.122

DOI 10.5281/zenodo.14762572

Строшкова Н.Т., Долгова А.С., Чепеленко А.В.

Строшкова Нина Тадэушевна, кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: n-968@mail.ru.

Долгова Анастасия Сергеевна, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия, 295007, Симферополь, просп. Академика Вернадского, 4. E-mail: n-968@mail.ru.

Чепеленко Андрей Владимирович, доцент, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: n-968@mail.ru.

Социально-педагогические условия формирования мотивации у детей к занятиям греблей на этапе начальной подготовки

Аннотация. В статье исследуется проблема формирования мотивации юных гребцов на этапе начальной подготовки в спорте. Проанализированы основные факторы, влияющие на выбор спортивной деятельности детьми на этапе начальной спортивной подготовки. Изучены особенности спортивной подготовки спортсменов-гребцов на начальном этапе занятий. Определена роль социально-педагогических условий и их влияние на мотивационный процесс в спорте юных спортсменов. Разработана и экспериментально обоснована эффективность стратегии укрепления устойчивого мотивационного фактора с учетом разработанных социально-педагогических условий, способствующих продолжению спортивной карьеры ребенка.

Ключевые слова: социально-педагогические условия, этап начальной спортивной подготовки, гребцы-байдарочники, мотивация, тренировочная, соревновательная деятельность.

Stroshkova N.T., Dolgova A.S., Chepelenko A.V.

Stroshkova Nina Tadeushevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya St., 33. E-mail: n-968@mail.ru.

Dolgova Anastasia Sergeevna, Vernadsky Crimean Federal University, Russia, 295007, Simferopol, Akademika Vernadskogo, 4. E-mail: n-968@mail.ru.

Chepelenko Andrey Vladimirovich, Associate Professor, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya St., 33. E-mail: n-968@mail.ru.

Socio-pedagogical conditions for the formation of motivation among children to take up rowing at the stage of initial training

Abstract. The article examines the problem of motivation formation of young rowers at the stage of initial training in sports. The main factors influencing the choice of sports activities by chil-

dren at the stage of initial sports training are analyzed. The peculiarities of sports training of athletes-rowers at the initial stage of classes are studied. The role of socio-pedagogical conditions and their influence on the motivational process in youth sports is determined. The effectiveness of a strategy for strengthening a sustainable motivational factor has been developed and experimentally substantiated, taking into account the developed socio-pedagogical conditions conducive to the continuation of a child's sports career.

Key words: socio-pedagogical conditions, the stage of initial sports training, kayakers, motivation, training, competitive activity.

Увлеченность детей современными гаджетами сводит их двигательную активность к минимуму, снижение интереса к двигательной активности приводит к медленному снижению его физических функций, ослабляется скелетно-мышечный аппарат, тем самым изменяя в негативную сторону работу внутренних органов организма [6, с. 12].

На современном этапе развития спорта перед многими непопулярными видами стоит главная задача – сформировать устойчивый интерес ребенка к спортивной деятельности. Сегодня результаты, проводимых в спорте социологических исследований доказывают, что такие виды спорта как гребля на байдарках и каноэ не имеют высокую популярность как вид спорта у детей и их родителей. По мнению автора статьи «Применение современных направлений фитнеса в тренировочном процессе гребцов-академистов на начальном этапе подготовки» привлекательность гребного спорта состоит в его разносторонней оздоровительной направленности, которая способствует повышению уровня функциональных возможностей организма ребенка. В отличие от других видов гребли, в гребле на байдарках и каноэ задействовано около 70% мышц. При этом существует и оздоровительный эффект, так как занятия, например, в нашем регионе проводятся круглогодично, что способствует укреплению кардиореспираторной системы юного спортсмена [2, с. 38].

Актуальность нашего исследования определяется рядом факторов, которые оказывают прямое влияние на выбор вида спортивной деятельности ребенком.

Этими факторами выступают в значительной мере шаговая доступность спортивной организации, популярность вида спорта в конкретном регионе, уровень спортивных достижений в данном виде спорта, семейные традиции, а также влияние родителей и сверстников на выбор вида спорта для ребенка.

Общеизвестно, что этап начальной подготовки, это этап, который позволяет ребенку понять и осознать всю важность занятий спортом, для кого-то спорт в дальнейшем станет смыслом жизни, для кого-то просто приятным времяпрепровождением. Контингент групп начальной спортивной подготовки за первые два-три года меняется практически на 70-80%, причины такой тенденции заключается в том, что у ребенка пропадает интерес к виду спорта, как только он понимает, что спортивная деятельность выступает не как предмет развлечения, а как деятельность, которая требует проявления многих его личностных качеств.

Таким образом, перед спортивной организацией стоит главная задача – это создание комплексных стратегически оправданных программ, направленных на формирование устойчивой мотивации к занятиям избранным видом спорта.

Объектом исследования выступает тренировочно-соревновательный процесс гребцов-байдарочников на начальном этапе спортивной подготовки. Предмет исследования – социально-педагогические условия формирования мотивации гребцов-байдарочников на этапе начальной спортивной подготовки.

Базовой целью нашего исследования является положительная динамика уровня мотивации гребцов-байдарочников на этапе начальной спортивной подготовки,

на основе создания социально-педагогических условий, способствующих долговременным занятиям греблей.

Теоретическую базу исследования составили работы таких авторов как: Л.И. Божович, Б.В. Куприянов, А.В. Мудрик, Р.С. Немов, Р.А. Пилоян, А.В. Шаболтас и другие.

Мотивация в книге Р.С. Немова «Общие основы психологии» определяется как система факторов, регламентирующих поведение человека, которые обеспечивают потребности, мотивы, цели, намерения, стремления человека, а также как характеристика процесса, поддерживающего активность человека в деятельности [4, с. 463].

Социальное воспитание является по мнению А.В. Мудрика составной частью социализации человека [3, с. 106-107]. При этом по мнению автора книги «Социальная педагогика» процесс социализации ребенка начинается с момента его рождения и заканчивается финалом его земного существования.

По мнению А.В. Мудрика в контексте его концепции: «Социальное воспитание – это относительно самостоятельный компонент функционирования воспитательной организации, обуславливающий эффективность социального воспитания; в научном аспекте представляет составную часть существенной, объективно существующей, повторяющейся взаимосвязи между явлениями и процессами, в методическом аспекте выступающими в качестве требований и правил решения социально-педагогических задач» [3, с. 106-107].

Для того, чтобы процесс воспитания осуществляемый в рамках деятельности ребенка был эффективен необходимо предусмотреть создание социально-педагогических условий для полноценного развития личности.

Социально-педагогические условия оказывают существенное влияние на протекание педагогического процесса, так как являются факторами и внешними обстоятельствами, влияющими на этот про-

цесс, при этом они могут быть специально сконструированы педагогом и соответственно предполагать определенный результат, но гарантировать этот результат невозможно, так как существует ряд причин, по которым ребенок находится в избираемой деятельности только добровольно и его выбор определен как правило реализацией его собственных желаний и возможностей.

Спортивная деятельность как многогранное общественное явление является областью в которой происходит подготовка человека к трудовой и другим видам деятельности. В широком понимании спорт представляет собой ряд взаимосвязанных между собой процессов, а именно: соревновательный, тренировочный, а также специфические, свойственные данному виду деятельности отношения, нормы поведения и достижения [7, с. 313].

Спортивная организация призвана в первую очередь обеспечить формирование гармонично-развитой личности юного спортсмена. Для создания социально-педагогических условий необходимо в процессе вовлечения ребенка в спортивную деятельность учесть ряд особенностей развития детей, а именно:

- индивидуальные особенности развития психофизиологических свойств личности, уровень самооценки и притязания юного спортсмена;
- социальное окружение ребенка (семья, сверстники, взрослые);
- уровень личной и коллективной ответственности за достижения определенного результата в спорте.

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что создание социально-педагогических условий на этапе начальной подготовки поможет сформировать достаточный уровень мотивации ребенка для занятий спортом (как одну из наиболее важных задач занятий спортом).

В ходе эмпирических исследований была выдвинута гипотеза о том, что уровень мотивации детей, занимающихся

греблей на байдарках, будет высоким для дальнейших углубленных занятий спортом, если:

– будет определен уровень удовлетворенности занятий спортом ребенком и осознанности его занятий;

– будет разработана модель повышения уровня мотивации у детей, занимающихся греблей на байдарках на начальном этапе занятий спортом;

– будут созданы социально-педагогические условия для повышения уровня мотивации к занятиям спортом посредством комплексных мероприятий.

Эмпирической базой нашего исследования явилось Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 8». В качестве участников исследования выступали гребцы-байдарочники в возрасте от 10 до 11 лет в количестве 20 человек.

Исследование было проведено в три этапа:

– на первом этапе изучалась и анализировалась научно-методическая литература по теме исследования, проводилось анкетирование гребцов-байдарочников на начальном этапе подготовки (сентябрь-октябрь 2023 года);

– на втором этапе моделировался процесс мотивации детей к занятиям греблей на байдарках (ноябрь 2023 г. – сентябрь 2024 г.);

– на третьем этапе осуществлялась обработка материалов эмпирического исследования и анализ полученных данных и их интерпретация (ноябрь-декабрь 2024 г.).

С целью определения исходного уровня мотивации к занятиям греблей была использована анкета Н.Г. Лускановой в модифицированном виде.

Высокой мотивацией обладали 10% респондентов как в контрольной группе, так и в экспериментальной. Хороший уровень мотивации определялся у 40% респондентов контрольной группы и 30% экспериментальной. Положительное отношение к занятиям греблей было опре-

делено одинаково по 40% в обеих группах.

Низкой мотивацией обладали 10% занимающихся в контрольной группе и 20% – в экспериментальной. Негативного отношения к занятиям греблей в группах выявлено не было.

Таким образом, в среднем определялось положительное отношение к занятиям спортом, что объясняется тем, что дети имеют сравнительно не большой тренировочный опыт занятий.

Анализ анкетирования по методике Л.Г. Орловой «Мотивация посещения спортивных занятий» вначале педагогического эксперимента определял наиболее значимый мотив занятий спортом детей по количеству полученных ответов респондентами и показал следующие результаты:

– на первом месте мотивом посещения спортивных занятий было «Общение с друзьями»;

– на втором месте по важности для ребенка стоял мотив: «Доброе отношение тренера»;

– на третьем месте «Требование родителей»;

– на четвертом месте определялись по значимости мотив «Желание проявить себя в спорте» и «Желание развивать свои физические качества»;

– на последнем пятом месте дети определили мотив «Это престижно».

Результаты в контрольной и экспериментальной группах не имели статистических различий.

В течение педагогического эксперимента длительность, которого составила 11 месяцев была разработана модель повышения уровня мотивации гребцов-байдарочников на этапе начальной спортивной подготовки.

Эта модель включала в себя несколько взаимосвязанных между собой блоков, представленных на рис. 1.

Эффективность функционирования данной модели обеспечивается методическим обеспечением и рядом социально-педагогических условий: целенаправлен-

ная мотивация юного спортсмена к занятиям спортивной деятельностью; необходимая стимуляция, направленная на самопознание ребенка о своих возможно-

стях и способностях, самооценивание и самоанализ; комплекс мероприятий, позволяющий ребенку осознано заниматься видом спорта.

Рис. 1. Модель повышения уровня мотивации гребцов-байдарочников на этапе начальной спортивной подготовки

Основными формами и средствами при реализации дополнительной образовательной программы спортивной подготовки в организации спортивного профиля являются:

- учебно-тренировочные занятия (индивидуальные и групповые);
- теоретические занятия;
- учебно-тренировочные сборы;

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- медико-восстановительные мероприятия;
- медицинское тестирование и контроль;
- самостоятельная работа обучающихся;

– работа по индивидуальным планам спортивной подготовки (на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства);

– аттестация обучающихся (промежуточная и итоговая) [1, с. 10; 7, с. 13].

Все эти формы организации занятий спортом и включаются в комплексные программы для повышения мотивации к занятиям спортом на этапе начальной подготовки.

В ходе педагогического эксперимента была предложена методика организации тренировочного процесса на этапе начальной подготовки в гребле, которая включала в себя: использование нетрадиционных типов занятий с использованием современного оборудования (координационная лестница, платформа BOSU и гимнастические палки); различные игровые задания, которые проводились в разных частях тренировочного занятия; оце-

нивание (рейтинг) занимающихся; проведение внутренировочных занятий (походы выходного дня, «Посвящение в спортсмены», спортивные эстафеты, «Футбол с родителями» и т.д.).

На контрольном этапе исследования были получены следующие результаты, представленные на рис. 2.

Результаты уровня мотивации в экспериментальной группе изменились, увеличился процент высокого уровня мотивации, хотя и не значительно, что объясняется непродолжительными спортивными занятиями детьми, средний уровень увеличился на 40 процентов в экспериментальной группе и на 10% в контрольной, по сравнению с начальным результатом анкетирования, 3 уровень мотивации в контрольной группе остался неизменным (30%), в то время как в экспериментальной группе он уже не был определен.

Рис. 2. Результаты уровня мотивации в группах на контрольном этапе исследования по методике Н.Г. Лускановой

На рис. 3 представлены результаты, полученные на контрольном этапе исследования по методике Л.Г. Орловой «Мо-

тивация посещения спортивных занятий» в обеих группах.

Рис. 3. Результаты, полученные на контрольном этапе исследования в двух группах по методике Л.Г. Орловой «Мотивация посещения спортивных занятий»

Ранжирование респондентами важности занятий греблей также показало свою динамику, но более существенные изменения произошли в экспериментальной группе.

Таким образом, в ходе педагогического исследования, осуществленного нами в группе детей, занимающихся греблей было определено, что формирование мотивации к занятиям спортивной деятельностью является необходимым условием для дальнейшего углубленного совершенствования в избранном виде спорта и важность занятий спортивной деятельностью определяется в первую очередь отношением ребенка к избранному виду спорта; во-вторых, отношени-

ем тренера к ребенку (во всем многообразии этих отношений); в третьих, индивидуальной и коллективной ответственностью за спортивный результат.

Модель повышения уровня мотивации юных спортсменов к занятиям греблей реализуется посредством создания социально-педагогических условий, таких как: целенаправленная мотивация юного спортсмена к занятиям спортом; необходимая стимуляция, направленная на самопознание ребенка о своих возможностях и способностях, самооценивание и самоанализ; комплекс мероприятий, позволяющий ребенку осознано заниматься видом спорта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Гребля на байдарках и каноэ». URL: https://sportshkola8.ru/images/2019/sts/DOP_greblya (дата обращения 21.01.2025).
2. Лось Д.О. Применение современных направлений фитнеса в тренировочном процессе гребцов-академистов на начальном этапе подготовки // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. серыя грамадскіх і гуманітарных навук. 2023. № 2. URL: <https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1802> (дата обращения 21.01.2025).

3. Мудрик А.В. Социальная педагогика / Под ред. В.А. Сластенина. 5-е изд., доп. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 200с.
4. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. 4-е изд. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, Кн. 1: Общие основы психологии. 2003. 688 с.
5. Организационно-методические рекомендации к примерной дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта «гребля на байдарках и каноэ». URL: https://fcpsr.ru/sites/default/files/2023-09/omr_greblya_na_baydarkakh_i_kanoe.
6. Физическая культура и спорт в образовательной организации / под общ. ред. научного совета МИПИ им. Ломоносова. СПб.: МИПИ им. Ломоносова, 2023. 80 с.
7. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. М.: Изд. центр «Академия», 2000. 480 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dopolnitel'naja obrazovatel'naja programma sportivnoj podgotovki po vidu sporta «Greblya na bajdarkah i kanoje». URL: https://sportshkola8.ru/images/2019/sts/DOP_greblya (data obrashhenija 21.01.2025).
2. Los' D.O. Primenenie sovremennyh napravlenij fitnesa v trenirovochnom processe grebcov-akademistov na nachal'nom jetape podgotovki // Vesnik Paleskaga dzjarzhaj'naga ýniversitjeta. ser- yja gramadskih i gumanitarnyh navuk. 2023. № 2. URL: <https://ojs.polessu.by/BPSBS1/article/view/1802> (data obrashhenija 21.01.2025).
3. Mudrik A.V. Social'naja pedagogika / Pod red. V.A. Slastenina. 5-e izd., dop. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2005. 200s.
4. Nemov R.S. Psihologija. V 3 kn. 4-e izd. M.: Gumanit. izd. centr VLADOS, Kn. 1: Obshhie osnovy psihologii. 2003. 688 s.
5. Organizacionno-metodicheskie rekomendacii k primernoj dopolnitel'noj obrazova- tel'noj programme sportivnoj podgotovki po vidu sporta «greblja na bajdarkah i kanoje». URL: https://fcpsr.ru/sites/default/files/2023-09/omr_greblya_na_baydarkakh_i_kanoe.
6. Fizicheskaja kul'tura i sport v obrazovatel'noj organizacii / pod obshh. red. nauchnogo soveta MIPI im. Lomonosova. SPB.: MIPI im. Lomonosova, 2023. 80 s.
7. Holodov Zh.K. Teorija i metodika fizicheskogo vospitanija i sporta / Zh.K. Holodov, V.S. Kuzne- cov. M.: Izd. centr «Akademija», 2000. 480 s.